

GRILLE D'ANALYSE DE L'AGIR CRITIQUE

À L'ÉCHELLE D'UN PROGRAMME

2026

Par Mélanie Cabana, Alexandra Lez, Serge Piché
Service de soutien à la formation

Ce document propose une grille d'analyse de la compétence de l'agir critique à l'échelle d'un programme, structurée en trois étapes et ancrée dans le Référentiel de la compétence. Il vise à accompagner les équipes dans la définition des finalités liées à l'agir critique, dans l'identification des indicateurs à renforcer, ainsi que dans la planification de son développement progressif à travers des activités pédagogiques réparties tout au long du parcours.

Ce document complète le [Référentiel de compétence de l'agir critique](#) développé par le Service de soutien à la formation (SSF), en offrant un outil concret pour soutenir son appropriation et son intégration dans les parcours de formation.

Rédaction, relecture et révision :

Mélanie Cabana, conseillère en pédagogie numérique, SSF, Université de Sherbrooke

Alexandra Lez, conseillère pédagogique, École de gestion, Université de Sherbrooke

Serge Piché, conseiller pédagogique en intelligence artificielle, SSF, Université de Sherbrooke

Pour citer ce document : Cabana, M., Lez, A. et Piché, S. (2026). *Grille d'analyse de l'agir critique à l'échelle d'un programme*. Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous licence CC BY 4.0 International.

Sauf indications contraires, le contenu de cette ressource est disponible en vertu des conditions de la [Licence Creative Commons Attribution – 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Vous êtes autorisé à :

Partager – Copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats.

Adapter – Remixer, transformer et créer à partir du matériel.

Selon les conditions suivantes :

Paternité – Vous devez citer le nom de l'auteur original.

Table des matières

Description du contexte	3
Étape 1. Explorer	3
Étape 2. Rendre visible l'agir critique.....	5
Étape 3. Planifier	6

Description du contexte

Quel programme est évalué?	
Quel est le cycle d'études du programme?	

Étape 1. Explorer

Dans un premier temps, réfléchissez à la place à accorder à l'agir critique dans votre programme. À partir des questions exploratoires proposées, identifiez les éléments clés à considérer pour orienter sa planification.

Il n'est pas nécessaire de répondre à l'ensemble des questions. L'objectif est plutôt de dégager les principales composantes à prendre en compte afin de soutenir une intégration cohérente et progressive de l'agir critique dans les activités pédagogiques du programme.

Vision et intentions	<ul style="list-style-type: none">• Quelle place accorde le programme au développement de l'agir critique dans ses finalités de formation?• Quel niveau de l'agir critique est attendu chez les personnes diplômées à la fin du programme?	
Seuil d'entrée, mise à niveau et continuité des apprentissages	<ul style="list-style-type: none">• Le niveau attendu à l'entrée dans le programme est-il atteint par la majorité des personnes étudiantes?• Observe-t-on des écarts significatifs entre les personnes étudiantes à l'entrée du programme?• Dans quelle mesure les cours de première année contribuent-ils explicitement à l'initiation à l'agir critique?• Comment la continuité des apprentissages liés à l'agir critique est-elle assurée entre les premières activités du programme et les suivantes?	

<p>Progression et cohérence curriculaire</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comment les dimensions de l'agir critique sont-elles réparties tout au long du programme? • Peut-on identifier une progression intentionnelle (initiation, développement, approfondissement)? • Certains indicateurs sont-ils peu travaillés, surreprésentés ou absents? • Existe-t-il des redondances utiles ou, au contraire, des ruptures dans le parcours? 	
<p>Activités pédagogiques structurantes du programme</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Quelles activités clés contribuent de manière significative au développement de l'agir critique? • Ces activités mobilisent-elles plusieurs dimensions de l'agir critique? • À quels moments du programme ces activités jouent-elles un rôle charnière? 	
<p>Évaluation, observabilité et amélioration continue</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Comment l'agir critique est-il rendu observable et documenté à l'échelle du programme? • Quelles productions ou situations permettent d'apprécier la progression et le niveau atteint? • Comment les constats réalisés alimentent-ils l'ajustement des activités, des cours ou du programme? 	

Étape 2. Rendre visible l'agir critique

Ensuite, en vous appuyant sur le [Référentiel de compétence de l'agir critique](#), précisez comment l'agir critique se traduit dans les finalités du programme. Identifiez ce que son intégration modifie ou enrichit dans les compétences visées et le développement attendu des personnes étudiantes.

Finalités du programme	<ul style="list-style-type: none">•
Compétences ou objectifs du programme	<ul style="list-style-type: none">•

Étape 3. Planifier

Finalement, planifiez la progression du développement de l'agir critique à l'échelle du programme en identifiant où et comment il est mobilisé au fil du parcours. Précisez les activités pédagogiques à mettre en place ou à ajuster afin d'en soutenir le développement de manière cohérente et progressive.

Axe de réflexion	Pistes d'amélioration prioritaire	Activité(s) pédagogique(s)	Dimension(s) et indicateur(s) de l'agir critique mobilisée(s)	Niveau visé	Moment dans le programme
<i>Exemple</i> Seuil d'entrée, mise à niveau et continuité des apprentissages	<i>Favoriser dès l'entrée dans le programme l'adoption de postures d'ouverture, d'humilité et de respect face à des situations complexes et à la diversité des points de vue</i>	<i>Étude de cas contextualisée proposée en tout début de programme, analysée en équipe, suivie d'un retour réflexif individuel sur les limites de sa compréhension et sur l'apport des autres points de vue</i>	<i>Explorer (indicateurs 1, 2, 3) Évaluer (indicateurs 7, 8)</i>	<i>Initiation</i>	<i>Début du programme (1^{re} année) (S1, S2)</i>
1-					
2-					